

1924-1957-JILLARDAĞI QARAQALPAQ TILI JAZIWINIŃ RAWAJLANIWI HÁM TILSHI ILIMPAZLARDIŃ MIYNETLERI

Arzieva Suluxan

Nókis rayonu mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw bólimine qarashlı 31-sanlı mekteptiń úgit-násiyatshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354186>

Annotaciya. Bu maqalada jazıw tariyxı haqqında, qaraqalpaq jazıwınıń 1924-1957-jillarda qabil etilgen alfavitler (arab, latin, rus), orfografyalıq qádelerdi islep shıǵıwda, qaraqalpaq jazıwın rawajlandırıw ushın tilshi ilimpazlardıń miynetleri berilgen.

Gilt sózi: Mektep, muǵallım, oqıwshılar, Qaraqalpaq tili, jazıw, til, ilim.

1924-1957 KARAKALPAK LANGUAGE DEVELOPMENT OF JAZYWIN, NOTES OF LINGUISTIC SCHOLARS

Abstract. This article is about the history of the Karakalpak Jazywin, the alphabets (Arabic, Latin, Russian) made in 1924-1957-years, the development of the Karakalpak Jazywin, the development of the Karakalpak Jazywin.

Keywords: School, teacher, students, Karakalpak language, spelling, language, science.

1924-1957 ГОДЫ РАЗВИТИЕ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА ДЖАЗЫВИНИНА, ЗАПИСКИ УЧЕНЫХ-ЛИНГВИСТОВ

Аннотация. В данной статье речь идет об истории правописания, алфавитах (арабском, латинском, русском), созданных в каракалпакском правописании в 1924-1957-е годы, развитии каракалпакского правописания, развитию каракалпакского правописания.

Ключевые слова: Школа, учитель, ученики, каракалпакский язык, орфография, язык, наука.

Jazıw – bul hár qanday xalıqtıń mádeniyatınıń eń joqarı belgisi. Sonıń ushında jazıw mádeniyatı ilimiy rawajlanıwdıń eń joqarǵı basqıshlarınıń biri.

Jazba tildiń payda bolıwı hám rawajlanıwı sol tilde jazıwdıń payda bolıwı hám rawajlanıwı menen baylanıslı. Jazıwsız jazba ádebiy tildiń qalıplesiwi, rawajlanıwı haqqında hesh qanday sózdiń bolıwı múmkin emes. Óytkeni tek jazıw arqalı ǵana ádebiy til júzege keledi.

Jazıw arqalı adamlar óz pikirlerin ańlatadı hám bir-biri menen qarım-qatnas jasay aladı. Adamlardıń qarım-qatnas jasawında jazıw úlken orın iyeleydi.

Jazba til awızeki sóylew tilinen ádewir keyin payda bolǵan. Adamzat tiliniń payda bolıwı degennen sóylew tiliniń payda bolıwın túsinemiz. Jazba til jazıwdıń payda bolıwı menen qalıplesti. Jazıw til arqalı ańlatılatuǵın oy-pikirdi, birinshiden, uzaq waqıtlar dawamında saqlaw maqsetinde, ekinshiden, qálegen alıslıqlarǵa jetkeriw maqsetinde payda boladı.

Til óziniń payda bolıwı sıyaqlı jazıwdıń payda bolıwı da zárúrlikten kelip shıqtı.

Adamzat jámiyetinde, onıń mádeniy turmısında jazıwdıń áhmiyeti júdá úlken.

Jazıw degende jeke túrdegi belgiler túsiniلمeydi, al grafikalıq belgiler, yaǵnıy xat arqalı beriletuǵın belgili bir tilde qanday da bir tilde qanday da bir dara mazmunǵa iye bolǵan teksttiń qosındısı túsiniledi. Xat degenimiz belgili bir tildiń materialına tiykarlangan oy-pikirdi beriw uqıbına iye belgilerdiń tutas sisteması¹.

Xat jazıw,xat oqıw arqalı ekinshi adamǵa óz pikirini bildiriw usılı adamzat jámiyetindegi qolǵa kirgizgen teńi joq jeńislerdiń hám oylap tabıwshılıqtıń biri². Jazıw haqqında P.Ya.Chernıxtıń mına pikirine dıqqat bóliwimiz zárúr:

Jazıw kitaplar, „Húrmet jarlıqlar” yaǵnıy ádebiy shıǵarmalar menen ǵana sheklenip qalaydı. Sonday-aq taslarǵa,eski xramlardıń diywallarına, krestlerge, teńgelerge, tas ıdıslar hám basqalarǵa oyılıp jazılǵan hár qıylı jazıwlar da jazıw esteligi bolıp esaplanadı³.

Jazıw-mádeniyattıń eń belgili máseleleriniń biri bolıp esaplanadı.Jazıw mádeniyat penen ádebiyattıń keń xalıq massasına taralıwı menen onıń en jayıp ósip rawajlanıwında úlken qural bolıp tabıladı.

Jazıw arqalı ulıwma mádeniyat,ilim,texnika,kórkem-óner taǵı basqalar rawajlanadı hám ulıwma xalıq mápine aylanadı.Sonlıqtan da jazıwsız hesh qanday mámlekettiń rawajlanıwı múmkin emes. Sebebi XIX ásirdeń baslarında-aq „Shaxnama”, „Ǵárip ashıq”, „Sayatxan – Xamra”, „Góruǵlı” dástanlarınıń qaraqalpaq tiline awdarılıwı qaraqalpaq xalqınıń jazıwınıń bar ekenligin kórsetedi.

Filologiya ilimleriniń doktorı N.Dáwqaraev qaraqalpaqlarda jazıwdıń payda bolıwındaǵı jaǵdaylar haqqında bılay dep jazadı: „XVI ásirde Sırdarıyanıń tómengi jaǵına, al onnan keyin XVIII ásirdeń aqırında Xorezmge qayıp keliwine baylanıslı qaraqalpaqlar Orta Aziyanıń mádeniy jaqtan bir qansha jaqsı bolǵan xalıqları menen baylanısa baslaydı.

Bul qaraqalpaqlardıń kem-kemnen jaqsı turmısqa ótiwine, ádewir joqarı mádeniyattıń elementlerin iyelewge, qaraqalpaqlardıń arasınan sawatlı adamlardıń sıǵıwına tiykar saladı. Qaraqalpaqlarda jazba poeziya payda boladı⁴.

Qaraqalpaq xalqınıń klassik shayırları bolǵan Berdaq, Ájiniyaz, Ótеш ózleriniń shıǵarmaların jazba túrde dóretken.Ózleriniń sawatlı adamlar bolǵanlıǵı haqqında óz shıǵarmalarında aytadı.

Bul tuwralı N.Dáwqaraev bılay jazadı. XIX ásirdegi qaraqalpaq shayırları haqqında: „Qaraqalpaq shayırları jekke-siyrek bolmasa,sawatlı adamlar bolǵan.Olar ózleriniń shıǵarmaların qaǵazǵa jazǵan, dúzgen hám qaytadan kóshirip jazǵan, bir-birine oqıp bergen hám dúzetiwler kirgizgen⁵.

Buǵan mısıl retinde Berdaq shayırdıń „Izler edim” qosıǵın alıwǵa boladı.Onda bılay jazadı:

Maqtımqulını oqıǵanda,
Aytar edim hár zamanda,
Kemis bar ma begler onda,

Sózin tawıp qılar edim.⁶- jazǵan. Bul joqarıdaǵı mısallarǵa qaraǵanda Berdaq shayırdıń sawatlı adam bolǵan.Ol kitap oqıy alatuǵın hám jaza alatuǵının joqarıdaǵı qatarları kórsetip tur.

Qaraqalpaq tili jazıwınıń dáslepki alfaviti, reformalasqan arab alfaviti qabil etti.

Qaraqalpaq tiline qolaylastırılıp, reformalanǵan, arab grafikası tiykarındaǵı alfavittıń kestesini tómendegishe: a, b, g, ǵ, d, e, j, z, i, y, k, q, l, m, n, n, o, p, r, s, t, ó, u, w, f, x, h, ch, sh, ı boldı.

Qaraqalpaq tiliniñ jazıwı dáslep reformalanğan arab alfaviti tiykarında payda boldı. Qaraqalpaq tilinde 1924-jılı „Birinshi adım” soñınan „İqtıyarlı qaraqalpaq”, „Erkin qaraqalpaq” gazetası shıqtı. Reformalanğan arab alfavitinen paydalana otırıp, 1925-jılı Tashkentte qaraqalpaq tilinde birinshi ret balalar ushın Seyfulgabit Májitov tárepinen „Álipbe” hám úlkenler ushın „Egedeler sawatı” ataması menen birinshi sabaqlıqlar shıǵarıla basladı⁷.

Arab alfavitinde bas hárıp joq edi. Arab háribiniñ kópshiligi sózdiñ basında, ortasında, aqırında jazılǵanda bir túrli bolıp kelmey, hár túrli bolıp keletuǵın edi. Onda bir ses birneshe forma arqalı bildiriletuǵın

háriplerdiñ arasında bir-birine uqsas kóp ǵana tamǵalar bolıp, qaraqalpaq tiliniñ ózine tán dawıslı seslerin bildiretuǵın arnawlı dawıslı háripler joq edi. Adam atları menen familiyaların jazıwında, geogafiyalıq atamalardı ayırıp kórsetiwge múmkin boladı ásirese qospa sózlerdiñ jazılıwında hárqıylı jazıwshılıq dawam etti.

1922-jılı 21-iyulde Pútkilsoyuzlıq jaña Türk Álipbesi Oraylıq Komiteti shólkemlestirilgen.

1926-jılı Bakude 26-fevraldan 6-martqa shekem Pútkilsoyuzlıq birinshi Tyurkologiyalıq syezd bolıp ótti. Syezdge Ózbekstan, Qazaqstan, Türkmenstan, Ázerbayjan, Daǵıstan, Ármeniya, Bashqurtstan, Yakutiya hám basqa da respublikalardan wákıller qatnastı. Syezd arab alfavitin latinlastırılǵan alfavit penen almastırıw tuwralı qarar qabıl aldı⁸.

Pútkilsoyuzlıq tyukologiyalıq syezden keyin Qaraqalpaqstan Obastlıq Atqarıw Komitetiniñ qararı menen 1927-jıl Qaraqalpaqstanda jaña Álipbe Komiteti shólkemlestirildi. Bul jaña Álipbe Komiteti qaraqalpaq jazıwın arab alfavitinen latinlastırılǵan jaña alfavitke kóshiriw jóninde tayarlıq jumısların alıp bardı. Bul jaña komitetiñ tiykarǵı joybarı Q. Áwezov, S. Májitovlar tárepinen dúzilidi⁸.

Basqa da tuwısqan millet respublikalarında latinlastırılǵan jaña alfavit tiykarında dúzilgen joybardıñ bir neshe variantları islendi. Bul dúzilgen joybarlardı birlesirilip, jaña latin alfaviti tiykarında birlesken ulıwmalıq is júzine asırıw hám onı daǵazalaw-mádeniyattıñ joqarı kóterilip, ósip rawajlanıwınıñ eñ áhmiyetli wazıypalarınıñ biri bolıp tabıladı. Bul maqsette 1927-jılı 3-iyulde

Bakude Ptkilsoyuzlıq jaña türkij Álippe Oraylıq Komitetiniń birinshi plenumı shaqırıldı. Plenum türk, tatar xalıqları ushın latin alaviti tiykarında birlesken jaña türkij alfavit qabıl etti.

Pútkilsoyuzlıq jaña Türkij Álippe Oraylıq Komitetiniń plenumınan keyin 1928-jılı Qaraqalpaqstanda Álippe Komitetiniń plenumı bolıp ótti. Plenum latin grafikası negizindegi jaña türkij alfavit tiykarında birlesken jaña qaraqalpaq alfavitin qabıl etti¹⁰.

1928-jılı qaraqalpaq xalqı da latin grafikası tiykarındağı jaña alfavitke ótti. 1929-30-oqıw jılınan baslap latinlastırılğan qaraqalpaq tiliniń alfaviti mámleketlik jazıw retinde is júzinde tolıq qollanıla basladı.

Latin grafikası tiykarındağı jaña alfavitke kóshkende, qabıl alınğan alfavittegi háriplerdiń sanı 32, sonıń 9 dawıslı, 23 dawıssız bolıp, tómendegi háriplerden ibarat edi: a, b, c, c, d, e, á, f, e, h, x, i, ь, j, k, l, m, n, ń, o, ó, r, p, g, q, r, t, u, v, y, z, s.

Qaraqalpaq tiliniń jazıwı latin grafikası tiykarındağı jaña alfavitke kóshken waqıtta, bas háripsiz, qabıl alınğan edi. Háriplerdi bas háripsiz qabıllaw qaraqalpaq tilinen basqa türkij tillerinde bolğan emes.

Qaraqalpaq tilinde latin alfaviti menen Baqıy Eralı ulınıń „Xat tanıw” jámááttiń jazğan „Qaraqalpaq álipbesi” ,sonıń menen „Egedeler sawatı” atlı oqıw kitapları 1929-jılı Tórtkúlde birinshi ret basılıp shıqtı.

1930-jılı qaraqalpaq tiliniń birinshi grammatikası „Til sabağı” basılıp shıqtı. 1930-jılı noyabr ayında qaraqalpaq tiliniń orfografiyası tuwralı baspa sóz betinde birinshi ret „Qaraqalpaq tiliniń imlası haqqında” degen qaraqalpaq tiliniń orfografiyası máselesine arnalğan maqala basılıp shıgadı.

1931-jılı fevralda oqıw kitapların jazıp júrgen avtorlardıń konferenciya shaqırılıp, sol konferenciya qaraqalpaq tiliniń orfografiyası tağı da dodalanğan edi. Bunda kóbirek tartıs erinlik dawıslıların jazılıwı tuwralı boldı. Avtorlar konferenciya arnawlı orfografiyalıq konferenciya shaqırılğanğa shekem qaraqalpaq tilindegi qısıq dawıslı sesler sózdiń ekinshi buwınına shekem jazılsın dep qarar qabıl alğan edi. Avtorlar konferenciya aldağı waqıtta qaraqalpaq tili orfografiyasınıń joybarı fonetika-morfologiyalıq principte dúzilsin degen pikirge keldi.

1932-jılı qaraqalpaq tili orfografiyasınıń birinshi ret eki joybarı: birinshi joybar Qaraqalpaqstan Kompleksin ilim izertlew instituti tárepinen, ekinshi joybar Narkompros UMS tárepinen (Q. Ayımbetov) dúzildi¹¹. Bul eki joybarda kóbirek dawıslı seslerdiń (erinlik dawıslı seslerdiń) jazılıwı tuwralı boldı. Qaraqalpaq tili orfografiyasınıń bul joybarlardıń bir qatar kemshilikleri menen jetiskenlikleri hám ol joybarlardıń áhmiyeti jóninde N.A. Baskakov óziniń „Zamechaniya k proektam karakalpakskoy orfografiy” degen maqalasında: „Nesmotrya na ryad nedostatkov, razrabotannıe namı proektı predstavlyayut soboy nemaloe dostijenie na fronte kulturnogo stroytelva i yvlyaetsya prochnım fundamentom dlya dalneyshey razrabotki karakalpakskoy orfografii na osnove sootvetstvuyushix postanovleniy i direktiv partii i pravitelstva”¹¹-dep jazğan edi.

Kóp uzamay eki joybar biriktirildi. 1932-jılı sentaybr ayında Tórtkúlde birinshi orfografiya konferenciya shaqırılıp, konferenciya qaraqalpaq ádebiy tiliniń alfaviti menen orfografiyalıq qádeler jıynağıınıń bir joybarı* anıqlanıp, sol joybar qabiletildi. Bul qabıl etilgen orfografiyanıń tiykarı fonetika-morfologiyalıq principte dúzildi de, biraq fonetikalıq princip jağı basım boladı. Bul joybar G. Alparov, K. Ubaydullaev, Q. Ayımbetov tárepinen dúzildi¹².

Aa, Bb, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Hh, Əə, Qq, Q|q, Nn, Əə, Yy, Ъь.

Jaña orfografiyalıq qádelerge tómendegi ózgerisler kirgizilgen:

-qaraqalpaq tilinde menshiklew formasında belsene qollanılatuǵın qısıq eziwlik dawıslılar barlıq jerde jazıla beredi hám tilimizge jańadan hám qarım-qantas arqalı kirgen sózlerde juwan-jıńışke dawıslılar aralas jazıladı delingen. Mısalı: kitap, balaniki, kəlxoz, kəmsomol, fabriyka h.t.b.

-qısıq erinlik dawıslılar eki buwıǵa shekem jazıladı. Mısalı:uzun, bugün, burungi h.t.b.

-eger sózdiń ekinshi buwını ashıq yamasa ashıq dawıslılardan baslansa,onda qısıq erinlik dawıslılar birinshi buwında ǵana jazıladı. Mısalı: quraladь, usta, tyje (tyjə emes), kyie (kyie emes), ylken (ylken emes) h.t.b.

-ashıq erinlik dawıslılar sózdiń birinshi buwınında jazıladı. Mısalı:bodene, korpe, koremen h.t.b.

-alfavit penen orfografiyada dawıssızlardıń klassifikaciyası da anıq kórsetilip, olardıń jazılıwı menen birge,geybir dawıssız sesler bir-birine almasıp esitilse de túbiri saqlanatuǵınlıǵı ayılǵan. Mısalı: senler, konbegen h.t.b.

Sonday-aq bas hárip penen qısqarǵan sózlerdiń jazılıwı qaraqalpaq tilinde birinshi ret belgilendi. Tilimizge rus tili arqalı kirgen sózlerdi qalay jazıwdıń jolları orfografiyada kórsetildi biraq orfografiyamızda fonetikalıq principniń basım bolıwı,onıń ústine latin alfavitiniń geybir háriptiń bolmawı rus tili arqalı kirgen sózlerdi jazıwdı támiyin ete almadı¹³.

1935-jılı alfavit penen orfografiya máselesi kóterilip ekinshi til-imla konferenciyası shaqırıldı¹².

1938-jılı ortyabr ayında Tórtkúlde úshinshi orfografiyalıq konferenciyası shaqırıldı. Konferenciyada „qaraqalpaq ádebiy tili orfografiyasınıń jańa variantı” qabıl etildi¹³.

Bul konferenciya tiykarınan morfologiya-fonetikalıq principte dúzildi. Bunda morfologiyalıq princip basım etip dúzilip, kóp sózlerdiń durıs jazılıwına, ásirese rus tili arqalı kirgen sózlerdiń durıs jazılıwına erisildi hám tómendegi alfavitten ibarat boladı: Aa, Bb, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, Zz, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Nñ, Əə, Əə, Hh, Qq, Q|q, Yy, Jj, Ъь.

1938-jıldan baslap bir qatar respublikalar menen oblastlarda jazıwdı rus grafikası tiykarında jaña alfavitke kóshiriw jóninde keńnen tayarlıq jumısı alıp barla basladı. 1940-jılı rus grafikası tiykarındaǵı jaña alfavitke kóshti. Qaraqalpaq tiliniń jazıwın rus grafikası tiykarındaǵı jaña alfavitke kóshiriw máselesi K.Ubaydullaev, Q.Ayımbetov, N.Dáwqaraev tárepinen qolǵa alınıp „Qaraqalpaq ádebiy tiliniń alfaviti hám orfografiyası”, jaña alfavit hám orfografiya qádeleri dúzildi¹⁴.

Rus grafikası tiykarında dúzilgen qaraqalpaq ádebiy tiliniń jaña alfaviti menen orfografiyasınıń joyarı keń jámyetshiliktiń hám tilshi ilimpazlardıń dodalawınan ótkennen keyin Qaraqalpaqstan ASSR Joqarǵı Sovetiniń Prezidiumı qaraqalpaq jazıwın latinlastırılǵan alfavitten rus grafikası tiykarında jaña alfavitke kóshiriw tuwralı.

1940-jılı qarar shıǵarǵan edi¹⁵.

Rus grafikası tiykarındaǵı alfavittiń dúziliw tártibi tómendegilerden ibarat boldı: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.

Jaña alfavit 33 háripten ibarat boldı.

9 dawıslı ushın:

-dawıslı Аа, Ее, Ии, Оо, Уу, Ыы;

- Ю, Я háripleri iw, ya dizbeklerin ańlattı;

^{14,15} Ubaydullaev K. Qaraqalpaq tili boyınsha tańlamalı minetler Nókis, 1976-jıl, 37-bet.

-Э háribi rus tilinen hám basqa tillerden kirgen sózlerde jumsaldı;

Seslerdi bildirmeytuǵın ъ, ь belgileri qabıl alındı.

Qaraqalpaq ádebiy tiliniń alfaviti tán ózgeshelik dawıslı seslerdi bildiretuǵın jıńshke dawıslı háripler alınbay, bulardıń wazıypası a, o, y háripleri hám jıńshkertiw belgisiniń járdemi menen ańlatıldı hám соль,оть, журь, созь, тось bolıp jazıldı hám jıńshkertiw belgisi óziniń tiykarǵı xızmetinen basqa da wazıypanı atqarıp keldi¹⁶.

Alfavit hám orfografiyada bolǵan kemshilikler hám ayırım shatasıqardı dúzetiw maqsetinde Ózbekstan SSR Ilimler Akademiyasınıń Ekonomika hám Mádeniyat institutu tárepinen qaraqalpaq ádebiy tiliniń alfaviti hám orfografiyasınıń joybarı dúzildi. Bul joybar 1954-jılı sentyabr ayında qaraqalpaq til ilimi hám ádebyattanıw ilimi boyınsha ótkerilgen ilimiy konferenciya respublika muǵallimleriniń hám belgili ilimpaz-tyurkologlardıń qatnası menen dodalandı. D.Nasırov hám K.Ubaydullaev tárepinen dúzilgen „Qaraqalpaq tiliniń alfaviti hám orfografiya qádeleriniń jıynaǵı” joybarı jámiyetshiliktiń Moskva hám Tashkent qalaları ilimiy mákemelerdiń ilimpazlarınıń pikirleri esapqa alındı. Bul dodalawdan keyin 1957-jılı 28-fevralda Qaraqalpaqstan ASSR Joqarǵı Soveti Prezidiumınıń Qararı menen tastıyıqlındı. Jaña alfavit 41 háripten ibarat boldı. Olar: Аа, Әә, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ айırıw belgisi, Ыы, ь jıńshkertiw belgisi, Ээ, Юю, Яя.

Onda 9 hárip dawıslı: Аа, Әә, Уу, Үү, Оо, Өө, Ыы, Ии, Ее.

26 hárip dawıssız Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ.

6 hárip shártli hám birikken seslerden ibarat boldı. Әә, Ее, Яя

Bul alfavitke 1940-jılǵı alfavit penen salıstırǵanda tómendegi ózgerislerdi kirgizdi:

- „, Әә, Өө, Үү” dawıslı sesleri qaytadan alfavitke kirgizildi;

- „Yy” únli dawıssızı;

- „HG” ornına „H” hárıbi qabıl etilip alfavitke kirgizildi.

Rus tilinen kirgen hárıpler rus tilinde qanday sestı bildirse, qaraqalpaq tilinde de sol sestı bidiredi¹⁷.

Mine kórip ótkenimizdey, qaraqalpaq tilinin jazıwı 1924-1957-jılları úsh túrli alfavitti qabıl etti. Bul qaraqalpaq alfaviti óz dáwirinde xalıqqa xızmet etti.

Qaraqalpaq tiliniń alfaviti hám orfografiyasın, terminologiyasınıń islep shıǵılıwında tilshi ilimpazlarımızdın miynetin aytıp ótw orınlı. Máselen, N.A. Baskakov, S.E. Malov, I.A. Belyaev, A.K. Borovkov, K. Ubaydullaev, G. Alparov, Q. Ayımbetov, S. Májitov, Q. Áwezov, N. Dáwqaraev, D. Nasırovlar qaraqalpaq jazıwınıń payda bolıwı, qalıplesiwi hám rawajlanıwına ózleriniń úleslerin qostı.

Tilshi ilimpazlardın miynetiniń nátiyjedesinde qaraqalpaq jazıwı óziniń milliy jazıwı menen birge baspa sózine iye boldı. Milliy kórkem ádebiyat penen kórkem – óner rawajlandı. Xalıqqa túsınikli gazeta hám sabaqlıqlar shıǵarıldı.

Solay etip, qaraqalpaq jazıwınıń tariyxın, qalıplesiw hám rawajlanıw jolların, ilimpazlardın pikirlerine súyenip sóz ettim.

REFERENCES

1. Axanov K. Til bilimine kirispe. Alma-ata, 1962
2. Berdimuratov E., Dáwletov A. Til bilimine kirispe. Nókis, 1988.
3. Berdimuratov E., Dáwletov A. Házirgi qaraqalpaq tili. Nókis, 1979
4. Baskakov N.A. Karakalpakskiy yazık, fonetika i morfologiya, chast perbaya, Moskva, 1952.
5. Baskakov N.A. „Zamechaniya k proetam karakalpakskoy orfografii”, „Pismennost i revolyuciya”, sb. izd VCK NA, Moskva, 1938.
6. Dáwletov A. Házirgi qaraqalpaq tiliniń fonetiasınan praktikum, Nókis, 1989.
7. Dáwletov A. „Jazıwımız jetilisiw jolında“, „Erkin Qaraqalpaqstan” gazetası 1-may, 1993-jıl
8. Qaraqalpaq tiliniń alfaviti hám orfografyalıq qádeleriniń jıynaǵı, Nókis, 1974.
9. Qaraqalpaq tiliniń orfografyalıq sózligi. Nókis, 1990.
10. Qaraqalpaq tili boyınsha izertlewler. Nókis, 1971.
11. Qaraqalpaqstan ASSR tariyxı 1 tom, Qaraqalpaqstan, 1975.
12. Ubaydullaev K. Qaraqalpaq tili boyınsha tańlamalı miynetler, Nókis, 1976
13. Xamidov X. Eski qaraqalpaq tiliniń jazba estelikleri. Nókis, 1985.
14. Xamidov X. Qaraqalpaq tili tariyxınıń ocherkleri, Nókis, 1974.
15. Xamidov X. Karakalpakskiy yazık XIX-nachala XX b. Po dannım pismennıx pamyatnikov, Tashkent, 1986.